

Acceso aberto

O acceso aberto á información científica (*open access*, OA) é un movemento internacional que promove o acceso aos resultados de investigación de forma libre e sen barreiras económicas. Os documentos pódense ler, descargar, copiar, distribuír... sen que os/as autores/as perdan o dereito a ser recoñecidos e citados, e non elimina nin cuestiona o sistema de revisión das publicacións por expertos (*peer review*). Existen dúas vías para publicar en acceso aberto: directamente en revistas abertas ou de libre acceso, e/ou arquivando os documentos en repositorios institucionais ou temáticos.

A Universidade de Vigo conta cun repositorio institucional, [Investigo](#), onde o persoal investigador pode archivar as súas publicacións e así facelas visibles para toda a comunidade científica.

Cales son as vantaxes de publicar en aberto?

- incrementa a visibilidade e o uso dos traballos publicados porque permite que estes cheguen a unha audiencia máis ampla, e polo tanto aumenta as posibilidades de seren citados;
- favorece a innovación, xa que permite un acceso inmediato aos resultados de investigación;
- axuda a loitar contra o plaxio, ao facer visibles os traballos para toda a comunidade científica;
- facilita o acceso a recursos non subscritos pola Universidade de Vigo.

As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto

A Universidade de Vigo asinou o 22 de marzo 2018 a [Declaración de Berlín sobre Acceso Aberto ao Coñecemento en Ciencias e Humanidades](#). O apoio da universidade á publicación en aberto quedara xa establecido no documento [Política Institucional de Acceso Aberto á Producción Científica](#), aprobado polo Consello de Goberno. As publicacións da UVigo en acceso aberto aumentan de xeito constante nos últimos anos, como podemos concluír dos datos extraídos da Web of Science.

Evolución das publicacións en acceso aberto asinadas por investigadores/as da Universidade de Vigo, recollidas na Web of Science, e comparativa coa porcentaxe de publicacións en acceso aberto en España

Fonte: InCites, maio 2018

Evolución da porcentaxe de artigos asinados por membros da UVigo que reciben cando menos unha cita en WOS, con respecto ao total, comparando os artigos publicados en revistas de acceso aberto e en revistas accesibles por subscrición (inclúe tamén revistas híbridas que permiten publicar en aberto se o/a autor/a asume os gastos de publicación).

Fonte: InCites, maio 2018

- A porcentaxe de publicacións da UVigo en revistas en acceso aberto indizadas na Web of Science aumenta de xeito constante dende 2008.
- Dende 2014 a porcentaxe de artigos que reciben cando menos unha cita é lixeiramente superior nas revistas en acceso aberto que nas revistas ás que se accede por subscrición.

Investigo

[Investigo](#) é o repositorio institucional da Universidade de Vigo. Recolle, difunde e preserva en formato dixital a produción científica do persoal investigador da universidade.

As publicacións depositadas en [Investigo](#) son recompiladas por motores de busca (Google e Google Scholar) e recolectores externos (Open Aire e Recolecta). Deste xeito, a súa visibilidade pública é maior. O repositorio asigna a cada documento unha URL permanente e garante o seu arquivo a perpetuidade. Amais, ofrece estatísticas de visitas e de descargas.

Depositar no repositorio [Investigo](#) é compatible coa publicación dos traballos en revistas, libros, actas de congresos...

Contacta co persoal do repositorio [Investigo](#) no teléfono 986 813 821 e no correo investigo@uvigo.es.